

TUBERCULOSE EM POPULAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA: DESAFIOS PARA O DIAGNÓSTICO E ADESÃO AO TRATAMENTO

Murilo Araujo Cancelier - UFNT- murilo.cancelier@ufnt.edu.br
Maria Paula Oliveira Castro - UNITPAC - mariapaula1919@icloud.com
Gustavo Santana Rodrigues - UNITPAC- gusttavosantana63@gmail.com
Karen Eurídice Laureano Marques - UFNT - karen.marques@ufnt.edu.br
Dália Katrinna da Costa Oliveira - UNITPAC - daliakatrinna@gmail.com
Adriana Monteiro da Silva Costa - UFNT - adrianams.med@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A tuberculose é um importante problema de saúde pública entre as populações indígenas da Amazônia, apresentando altas taxas de incidência e desafios específicos para o controle da doença. Barreiras geográficas, dificuldades de acesso aos serviços de saúde e fatores socioculturais contribuem para o diagnóstico tardio e a baixa adesão ao tratamento, favorecendo a persistência da transmissão e o desenvolvimento de formas resistentes da doença. Diante desse cenário, é essencial adotar estratégias de abordagem diferenciadas, considerando as particularidades culturais e estruturais dessas comunidades, a fim de melhorar o manejo da tuberculose e reduzir seu impacto. **OBJETIVOS:** Pesquisar e evidenciar adversidades existentes para o diagnóstico e aderência ao tratamento da tuberculose em populações indígenas da Amazônia. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados NIH associado ao pesquisador PubMed, utilizando-se os descritores “tuberculosis”, “vulnerable” e “Amazon”, associados simultaneamente utilizando-se os operadores “AND” e “OR”. Os critérios de inclusão foram estudos do tipo ensaio clínico e ensaio clínico randomizado controlado, publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, disponibilizados na íntegra e de acesso livre e publicados durante o período entre 2015 e 2025, totalizando 5 artigos para análise. **RESULTADOS:** Estudos enfatizaram que a incidência da tuberculose nessas comunidades é significativamente influenciada por fatores estruturais, geográficos, socioeconômicos e culturais. Nesse viés, os indicadores operacionais da tuberculose entre as populações revelam que estas apresentam menor adesão ao tratamento e taxas mais altas de abandono devido a falta de conhecimento sobre a doença, o medo dos efeitos colaterais da medicação e a dispersão geográfica das comunidades, fatores que impactam negativamente o prognóstico da doença. Ademais, o quadro de vulnerabilidade devido à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, geralmente localizadas em regiões remotas, são tidos como imbróglis no diagnóstico efetivo. **CONCLUSÃO:** Após a análise, observa-se a complexidade dos fatores que dificultam o diagnóstico precoce e adesão ao tratamento. Portanto, é crucial a implementação de estratégias de saúde pública mais sensíveis às especificidades culturais e regionais das populações indígenas, promover a capacitação de agentes de saúde locais e realizar palestras sobre o assunto, e garantir a participação ativa das comunidades indígenas no processo de decisão, a fim de melhorar o diagnóstico, o acesso ao tratamento e a adesão à terapia, visando reduzir o impacto da tuberculose nessas comunidades.

Palavras-chave: Tuberculosis, Vulnerable, Amazon.

REFERÊNCIAS:

- GIACOMET, C. L. et al. Temporal trend of tuberculosis incidence and its spatial distribution in Macapá - Amapá. *Revista de saúde pública*, v. 55, p. 96, 2021.
- GIANELLA, C. et al. TB in vulnerable populations: The case of an indigenous community in the Peruvian Amazon. *Health and human rights*, v. 18, n. 1, p. 55–68, 2016.
- GIANELLA, C. et al. Vulnerable populations and the right to health: lessons from the Peruvian Amazon around tuberculosis control. *International journal for equity in health*, v. 18, n. 1, p. 28, 2019.
- MELO, T. E. M. DE P. et al. Distribuição espacial e temporal da tuberculose em indígenas e não indígenas de Rondônia, Amazônia Ocidental, Brasil. *Cadernos de saúde pública*, v. 28, n. 2, p. 267–280, 2012.
- ORELLANA, J. D. Y.; GONÇALVES, M. J. F.; BASTA, P. C. Sociodemographic features and operating indicators of tuberculosis control between indigenous and non-indigenous people of Rondônia, Western Amazon, Brazil. *Revista brasileira de epidemiologia [Brazilian journal of epidemiology]*, v. 15, n. 4, p. 714–724, 2012.